

THE CONNECTION OF THE LANDSCAPE WITH THE HUMAN PSYCHOLOGY IN A WORK OF ART

(EXAMPLE OF THE WORKS OF JAMILA ERGASHEVA)

Normamatova Shohista

Faculty of Uzbek Philology, Termiz State University

1st stage student of group 521

Scientific supervisor: **Mukhtarova Mahfuza,**

Faculty of Uzbek Philology of Termiz State University

Teacher of the Department of Literary Studies

Annotation: In this article, we will talk about the importance and role of the landscape, which is one of the plot elements of the work, in the work of art. In the article, the relationship between the inner world of a person and the image of nature in the work, and the influence of the image on the psyche have found their place.

Key words: landscape, its place in a work of art, literary studies, human psyche, feelings, image of nature, interdependence.

BADIIY ASARDA PEYZAJNING INSON RUHIYATI BILAN

BOG'LIQLIGI

(JAMILA ERGASHEVA ASARLARI MISOLIDA)

Normamatova Shohista

Termiz Davlat universiteti o'zbek filologiyasi fakulteti

1-bosqich 521-guruh talabasi

Ilmiy rahbar: **Muxtorova Mahfuza,**

Termiz davlat universiteti o'zbek filologiyasi fakulteti

Adabiyotshunoslik kafedrasida o'qituvchisi

Anotatsiya: Ushbu maqolada asarning syujet unsurlaridan biri bo'lgan peyzajning badiiy asardagi ahamiyati va o'rni haqida so'z yuritamiz. Maqolada inson ichki dunyosining asardagi tabiat tasviri bilan bog'liqligi, tasvirning ruhiyatga ta'siri haqida mulohazalar o'z o'rnini topgan.

Kalit so'zlar: peyzaj, badiiy asardagi o'rni, adabiyotshunoslik, inson ruhiyati, tuyg'ular, tabiat tasviri, bir biriga bog'liqligi.

Inson azaldan tabiat bilan chambarchas bog'liq, u bilan hamnafas yashab kelgan. Shu bois bo'lsa kerak inson ruhiyati ham hamisha tabiat bilan aloqador. Kimdir yomg'ir yog'ishini ko'rib qalbi quvonchga to'lsa, boshqa bir kimsa qalbi qayg'uiga cho'madi. Yoki birov shamol esishini qalban his qilib undagi shiddat yo mayinlikdan bahra olsa, yana kimdir uni buzg'unchilik, talofat elchisi deb biladi. Xullas, tabiat hodisalaridan har kim o'zicha xulosa qilib, o'zicha hukm chiqaradi.

Badiiy asarda ham tabiat tasviri muhim o'rin tutadi. Yozuvchi yoki shoir tabiat tasviri orqali asardagi qahramon ruhiyatini ifodalaydi va u ilmiy uslubda peyzaj atamasi bilan yuritiladi.

“Adabiyotshunoslik lug'ati”da peyzaj ta'rifi xususida shunday deyilgan: “Adabiy asarda yaratiluvchi voqelikning muhim komponenti, voqealar kechuvchi ochiq va yopiq makon tasviri peyzaj “deyiladi.” Peyzaj” tushunchasi rassomchilikdan boshlangan va u yerdan adabiyotga o'tgan. Badiiy adabiyotda u kitobxonni voqealar rivoji aks etayotgan zamoni, muhitni his qilishi uchun o'ta muhim unsur hisoblanadi. Tabiatni sevgan, uni qalban eshita olgan o'quvchigina yozuvchi ifodalamoqchi bo'lgan tuyg'u ayon bo'ladi. Adabiyotshunos olimlar A.L. Beletsiykiy va V.E. Xalezevlar ham: “Peyzaj rivojlanishi odamda tabiat tuyg'usining rivojlanishi bilan bog'liq”, -deb ta'kidlab o'tishgan.

Keling endi peyzajning inson ruhiyati bilan nechog'lik bog'liqligini hozirgi adabiy jarayonning yorqin vakillaridan biri bo'lgan, qalami o'tkir, serqirra ijod sohibasi Jamila Ergasheva asarlari misolida ko'rib chiqamiz.

Jamila Ergasheva 1956-yilda Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida tavulld topgan. 1979-yili Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetini tamomlagan. O'tkir Hoshimov ta'biri bilan aytganda qishloqning qalbini, shaharning aqlini olgan yozuvchi “Izhor”, “Intiqom”, “Tanazul”, “Ayol qalbi”, “Zulfizar” kabi

qator asarlar muallifiga aylandi. Hozirda “Ayol va zamon” gazetasida bosh muharrir lavozimida mehnat qilib kelmoqda.

Ana endi uning asarlaridagi peyzajga to'xtaladigan bo'lsak, yozuvchini el orasiga tanitgan, mashhur qilgan “Zulfizar” qissasidan boshlasak. Ushbu asarda bir ayol qismati bitilgan. Birgina Zulfizar obrazi orqali boshqa ayollarning ham jamiyatdagi, oiladagi, farzand tarbiyasidagi, erkak qalbidagi o'rni haqida mulohaza yuritilgan bu asar bir-birini takrorlamaydigan peyzajlar bilan boyitilgan. Asardan misol qilib quyidagi tabiat tasvirini olaylik: “Allaqachon kuyib, qovjirab qolgan bo'lsa ham ajabtovur dala gullarining hidlari ufurib turgan bepoyon olam”. Ushbu tasvir Zulfizar ulg'ayib, hayot qiyinchiliklarini totib ko'rib o'zi tug'ilib o'sgan qishlog'iga qaytgandan keyingi tasvir. Unda bahor oxirlab yoz harorati o'tlarni qovjiratgan bo'lsada, uning bolalikni qumsagan qalbi ona qishlog'idagi ajabtovur dala gullarining ufurib turgan hidlaridan bahra olib quvonchga to'ladi. Bu tasvir orqali biz inson ruhiyatidagi bolalik onlarining sog'inchi, yoshlik davrining yodini his qilishimiz mumkin. Chunki qovjiragan o't ichidan ham gullar iforini bola ko'nglidek pok qalb egasigina tuyishi mumkin. Zulfizar ancha ulg'aygan bo'lsada bu tasvir bilan uning bolalik tuyg'ulari qayta jonlantirilgan.

Endi e'tiborimizni ushbu tasvirga qaratsak: “Havo nihoyatda dim edi. Osmon yuziga kir choyshab yopilgandek oq bulut qoplangan, quyosh xira fonus kabi zo'rg'a ko'zga tashlanadi. Kuz. So'nggi yaproqlarini to'kayotgan daraxt shoxlari sovqotgan kabi allanechuk diydirab turardi”. Ushbu tasvirni o'qir ekansiz undagi ranglar, manzaralar, harorat inson qalbida qandaydir tund tuyg'ularni uyg'otadi. Kuz fasli o'zi keksalik, g'am-qayg'u timsoli sanaladi. Bu yerdagi kuz tasvirida ham birdard aks etgan. Havodagi dimliq qahramonning yurak qisilishi, osmon yuzidagi kir choyshabdek bulutlar uning yuragidagi g'ashlik, gumon tuyg'ularini quyoshning xira fonusdek zo'rg'a ko'zga tashlanishini esa qahramon qalbida so'nib borayotgan umidaga mengzashimiz mumkin. Yaproqlarini to'kayotgan daraxt shoxlarining allanechuk sovuqdan diydirashidan esa suyanganlari ishonchini suiiste'mol qilib bir

bir tashlab ketayotgan personajning qalb tug'yonlari-yu ichki haroratini his qilish qiyin emas.

Adibaning "Uchrashuv" hikoyasiga to'xtalsak. Unda ham kuz tasviri orqali ruhiyatdagi so'lg'inlikni anglay boshlaymiz. "Oysiz qorayib turgan kuz osmoni. U yer bu yerda xira miltillab turgan yulduzlar juda olislab ketgandek edi". Bu yerdagi peyzajda ham "xira" sifati qo'llangan. Aslida bu qahramon dilidagi xiraliklar, olislab ketayotgan yulduzlar misolida o'zidan yiroqlashayotgan baxt va orzu yo'llarining olislashayotganini kitobxonga uqtirmoqchi bo'lgan.

Jamila Ergasheva o'z asarlarida inson tuyg'ularini tabiat tasviriga ko'chiribgina qolmay basharga xos hislar orqali tabiat hodisalarining shiddatini ham ifodalay olgan. Misol uchun "Qir ustidagi ayol" hikoyasidagi "Shamol bolasini yo'qotgan onadek to'rt tomonga yugirib uvlardi" parchasini olaylik. Haqiqatan ham bolasini yo'qotgan onaning na qalbida na harakatida halovat bor. Xayoli kabi harakatlari ham tartibsiz. Shu ikki hodisani yozuvchi mahorat bilan bir biriga bog'lay olgan.

"Tog'larga sel keldi. Keng o'zanlar o'rtasida ko'z ilg'amas kumush kamardek yaltirab oqib yotgan Surxon shovqin-suron bilan shovullab kelgan loyqa suvni bir seskanib bag'riga oldi". Yuqoridagi peyzajda ham insonlarga xos bo'lgan "seskanmoq" fe'lini suvga ko'chirib so'z bilan ajoyib manzara chiza olgan desak mubolag'a bo'lmaydi.

Xulosa qilib shuni aytmoqchimanki, yozuvchi qahramonning ichki tuyg'ularini shundayligicha ochiq-oydin kitobxonga bayon qilsa, uning ta'sir kuchi kamayadi. Personaj kayfiyatini ifodalash, uning holini bayon qilish uchun uning atrofidagi muhit, tabiat tasviri ham shunga bog'liq ifodalansa, albatta, maqsadga muvofiq bo'ladi. O'quvchini o'z o'zidan voqealar rivojining ishtirokchisidek his qilishini ta'minlaydi. Jamila Ergasheva esa o'z asarlarida bu usuldan mohirona tarzda foydalana olgan. Shu sabab ham uni sevib o'quvchi kitobxonlar safi kundan kunga kengayib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jamila Ergasheva "Zulfizar" Toshkent 2011

2. Jamila Ergasheva "Qir ustidagi ayol" Sharq 2014
3. Dilmurod Quronov "Adabiyotshinislik lug'ati" Toshkent "akademnashr" 2013
4. Saviya. uz sayti